

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОГРАММЫ IPO

Бутабаев Мехриддин Шахобидинович

кан.физ.-мат.наук, вед.науч. сотруд.

Центр исслед. Агентства госактивов РУз, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900068>

Аннотация. Устойчивое развитие акционерного предприятия зависит от реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет привлеченных инвестиций от продажи акций. Прежде чем выходить на рынок акционерное общество должно оценить успешность своей IPO программы. Поэтому, предлагается идея методики диагностирования готовности предприятия к проведению программы IPO.

Ключевые слова. Программа IPO, успешность проведения IPO, оценка готовности предприятия к IPO.

Введение

Долгосрочное и устойчивое развитие предприятий зависит от реализации инновационных инвестиционных проектов. При этом, наличие проектных рисков делает более предпочтительным привлечение собственного капитала для финансирования проектов, так как, жесткие условия по привлечению краткосрочных, да и среднесрочных банковских кредитов могут отрицательно повлиять на финансовую устойчивость предприятий.

Технология получения материалов и метод исследования

Одним хороших возможностей привлечения собственного капитала для крупных акционерных предприятий является реализация их объявленных акций по программе IPO. Но, осуществление мероприятий по программе IPO требует определенных финансовых и временных затрат. Кроме того, если программа IPO пройдет не успешно, то это может привести к репутационным потерям акционерного предприятия. Таким образом, существует необходимость в создании методики диагностирования уровня готовности предприятия к проведению программы IPO. Такая методика позволила бы произвести предварительный отбор наиболее перспективных акционерных обществ, в которых программы IPO могут реализоваться относительно успешно. Задачей методики стало бы диагностическое обследование готовности к осуществлению IPO и дача экспертного заключения на предмет стоит ли на предприятии проводить IPO или нет. Настоящим предлагается следующая методика оценки такой готовности.

По-видимому, целью такой методики должна стать диагностирование уровня готовности предприятия с государственным участием к проведению программы IPO и оценка инвестиционной привлекательности эмитируемых им акций в глазах широких слоев потенциальных инвесторов. Если оценивать ожидаемую успешность размещения всего объема эмиссии в течение одного года, то можно ввести некий коэффициент ожидаемой успешности IPO оценивающий вероятность, что весь объем эмиссии будет размещен в течение года. Такой коэффициент ожидаемой успешности IPO может принимать значения от 0 и выше. Такое диагностирование в основном основывается на экспертных оценках.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Методика основывается на постулировании высокой вероятности, что статистически ожидаемая успешность реализации программы IPO складывается из эффектов, получаемых от наличия многих факторов успешности деятельности АО, которая в глазах потенциального инвестора повышает инвестиционную привлекательность акций определенного АО. Поэтому, коэффициент ожидаемой успешности IPO (КОУ) рассчитывается как сумма вкладов каждого показателя успешности АО (ВПУ):

$$КОУ = \sum_{i=1}^n ВПУ_i$$

где i – индекс показателя успешности АО, n – общее число показателей успешности.

Коэффициент ожидаемой успешности IPO рассчитывается как агрегированный показатель по следующей схеме:

Таблица 1

Система расчета коэффициента ожидаемой успешности IPO

Индекс ПУ	Наименование показателя успешности АО (ПУ)	Значимость (ЗП)	Оценка показателя (ОП)	Вклад показателя успешности (ВПУ)
1	Достаточность рентабельности собственного капитала	0,1		
2	Стабильность финансового состояния	0,05		
3	Предпочтительность дивидендной доходности	0,15		
4	Стабильность выплат дивидендов	0,1		
5	Рыночная ликвидность акций	0,1		
6	Оценка системы корпоративного управления	0,1		
7	Имидж компании на товарном рынке	0,05		
8	Имидж компании на РЦБ	0,1		
9	Известность акций	0,1		
10	Отношение маркет-мейкеров к эмитенту	0,05		
11	Наличие и компетенция проектной команды IPO	0,05		
12	Наличие утвержденного проекта программы IPO	0,05		
	Коэффициент ожидаемой успешности IPO	-	-	

Вклад i -го показателя успешности рассчитывается как:

$$\text{ВПУ}_i = \text{ЗП}_i * \text{ОП}_i$$

где ЗП_i – значимость i -го показателя успешности, ОП_i - оценка значения i -го показателя успешности.

Значимость i -го показателя успешности определяется экспертной оценкой исходя из представлений степени важности обладания информацией для потенциального эксперта. Повысить объективность оценки значимости показателя успешности можно путем обобщения результатов массового анкетного опроса среди различных слоев населения и представителей различных категорий юридических лиц – потенциальных инвесторов.

Ориентировочный (наиболее ожидаемый) диапазон принимаемых значений КОУ находится в пределах от 0 до 10. Целью проведения расчета КОУ является поиск ответов на вопросы:

- каковы шансы на успех разместить весь объем IPO в течение 1 года?
- можно ли ограничиться действиями корректирующего характера, чтобы увеличить шансы успешности IPO до удовлетворительного уровня?
- может быть следует отказаться от реализации программы IPO из соображений избегания репутационных потерь?

Рекомендуется интерпретировать результаты расчетов КОУ согласно следующей таблицы:

Таблица 2

Интерпретация результатов расчета КОУ

Значение КОУ	Рекомендуемая интерпретация значения КОУ	Вердикт
0	Нет ни единого шанса на успех реализации	Такую оценку получает акция

	ИРО в течение года.	имеющую нулевую доходность и ликвидность на рынке ценных бумаг, эмитент которой не имеет прочное финансовое состояние и не имеет хорошую репутацию на рынках. В данном случае лучше отказаться от реализации ИРО.
2,5	Есть 25-процентная вероятность, что весь объем акций будет размещен в течение года, то есть в течение года будет реализован 25% от объема акций.	Отказ от ИРО, за исключением случая, когда стратегический инвестор выражает заинтересованность
5	Есть 50-процентная вероятность, что весь объем акций будет размещен в течение года, то есть в течение года будет реализован 50% от объема акций.	Отказ от немедленной реализации ИРО, анализ возможностей увеличения успешности корректирующими действиями
7,5	Есть 75-процентная вероятность, что весь объем акций будет размещен в течение года, то есть в течение года будет реализован 75% от объема акций.	Принятие решения о проведении ИРО и одновременном проведении мероприятий корректирующего характера
10	Есть полная уверенность, что весь объем акций будет размещен в течение года.	Принятие решения о проведении ИРО
Свыше 10	Высока вероятность того, что весь объем акций будет размещен менее чем за год. Ожидается, что все акции будут размещены в течение $1/КОУ \cdot 12$ месяцев.	Принятие решения о проведении ИРО

Использованные литературы

1. Гулямов С.С. и б. (2019). Блокчейн-технологии в цифровой экономике. - Т.: Экономика-Финансы. 396 с.
2. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. (2018). Рынок цифровых валют: инновации и перспективы развития. –Т: Наука и технологии. 172 с.
3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Отчет о цифровой экономике 2019.
4. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е., Мамаджанов А.А. Анализ состояния и развития экономики Республики Узбекистан в условиях цифровизации и реализации стратегических реформ. Статистика и Экономика. 2024;21(3):47-55.
5. Begicheva S.V., Zhukovskaya I.E., Ufimtseva D.V. Development of a mathematical model for determining predictors of university promotion in academic ratings. В сборнике: AIP Conference Proceedings. III International Scientific Forum on Computer and Energy Sciences (WFCES 2022). Almaty, Kazakhstan, 2023. С. 020085.